

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF261201.pdf
Secuencia: 8098156

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	JOSE LUIS ORNELAS ESPARZA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	OEEL940302HMCRSS09			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66330000000000000000000000531b	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-01T05:40:30Z / 2025-09-30T23:40:30-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	26 9e 72 53 cf 40 c4 1c 93 01 be a9 cd 4f 17 d5 6b 70 67 af c4 c4 15 4a f2 72 a0 90 2f c6 0b f0 bb 39 f5 aa c4 e0 a8 a4 e4 91 6e 2e 4b 74 f8 39 4c b2 b5 88 48 fd be ae de cd 9c 3e 0d 1c e1 85 e0 91 bd e7 f2 d1 dc 34 01 35 8c 7c 30 16 11 16 97 4c b4 77 a2 14 70 b4 97 f4 fe db ef c3 a5 79 0b ab 16 37 6b 8e 40 16 96 c4 ea f3 da b4 28 5d 6c 49 a4 7b 6a 2d 49 fa 91 97 bb 2a 07 bc 7c 9d df 09 34 93 d5 ed a6 ce 95 52 14 56 d9 b9 93 77 73 b3 47 b5 5f c7 39 60 0a 9b 4f 2d fc 3b ec 93 3e af 06 82 47 92 ef 44 fe ac cf bd ad ff 91 f4 a3 61 d0 dd 2c 9c 29 c1 1b f4 07 85 ae 22 41 cc 3b e0 c8 29 6b 98 87 65 02 c9 a7 04 66 c4 c4 ae b0 53 e8 25 87 30 4d df 14 e1 ff 68 3f 9b b8 50 cb be 08 6c 94 39 21 3b 6e f9 ed f0 96 aa 05 6c 0b d0 00 0c 6a 74 b5 5a 46 a3 09 c1 85 c2 2a f8 db ad 51 22 0f 62 24 27 a9 fb 50 a6 66 f7 06 6b 2d f5 b0 bf d9 82 cd 68 08 46 79 d9 0e 24 2b d1 7d de 70 fa 7c 4d 7b b0 aa 2f 58 20 8d 22 b2 51 ad a2 07 c9 ed 7c 51 d2 a2 c6 dc 53 81 bc 51 36 c5 c0 29 e6 5b 03 75 1c c8 ac 8f 43 21 31 aa 61 6f a6 87 e7 8c b1 f0 3a e9 8f 44 c2 ee 8c ce d8 c4 cf 75 f5 9f 5b 87 2f af d0 5c 31 c9 e8 33 21 80 71 14 10 ab 6b 76 27 b9 40 70 f2 e4 25 2c fa			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-01T05:40:30Z / 2025-09-30T23:40:30-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66330000000000000000000000531b			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-01T05:40:30Z / 2025-09-30T23:40:30-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	526270			
	Datos estampillados:	65A909334CB7B1AF35E51F37BB4F7AAF532014767D4562E18A5FF5C4E02908A 075A4E6EA76EC708AF97C42C6E6CB1D6ADDBC31FB12A899A4159E9FF27BB1271			

0533099334CB7B1AF35E51F37BB4F7AAF532014767D4562E18A5FF5C4E02908A 075A4E6EA76EC708AF97C42C6E6CB1D6ADDBC31FB12A899A4159E9FF27BB1271

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **LA PROMOCIÓN
REALIZADA SE DIRIGE A
MÁS DE UN EXPEDIENTE.**

Síntesis de la promoción: **INFORMES Y PRUEBAS**

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(3) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS;
COMUNICADO DE ESTADO FALLIDO DE DERECHO	ANEXO 1	(3) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS;
INFORME FORENSE INTERNACIONAL	ANEXO 2	(4) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 4 PÁGINAS;
CONSTANCIA AUTOMÁTICA	ANEXO 3	(3) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS;
ESCRITO DE RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIA	ANEXO 4	(3) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS;

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF262701.pdf
Secuencia: 8129335

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	ERIC DANIEL SANCHEZ DE LA ROSA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	SARE920415HMCNSR02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000005df3	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-09T23:15:47Z / 2025-10-09T17:15:47-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	7a 81 df 9e 69 63 21 f0 70 ae 83 bc 11 1f 62 04 c6 79 6d a0 e1 49 c1 cd b7 f2 f4 1e 51 cf 5a 24 2c 26 8a c8 a7 72 a8 37 05 40 4d a4 aa 40 1e b5 8c 0d e7 6e 4e 18 0f 35 97 d7 ba ca 10 9f 58 10 2e d5 c6 af 12 b1 77 07 9d 49 11 bc 24 46 d4 97 21 61 6d 92 6a ce a4 da 77 3c c9 e1 23 70 f9 a7 7a e9 4c cf 4d 18 8a 0a 5a 80 6b 78 28 57 80 ac 58 bd 72 db 96 3c 4a 8d d0 ac 6f f1 27 de 6b db 90 de 59 22 9a 7b 08 31 92 b1 8a 88 4a 5c c9 53 14 80 0e a5 84 6c 8c 81 22 71 bd fe f9 77 20 62 4b 3b 5d 01 7e 97 71 f1 12 46 ae 00 ad 8c 70 84 2e 5d 40 e5 4f 3f 27 a4 ac 6d a0 95 89 70 70 7e e3 12 26 3e d0 4b 6b 9b 95 7a e5 b0 80 b1 79 5b a1 f2 21 aa 09 ce 7e 65 0d 9a b9 2c 86 86 9a fd e0 2e 51 5d 5a 3a 81 e9 76 a0 00 56 f4 3f b9 4a 0f 27 65 fd 4b 80 16 a3 b5 aa 6f 65 42 f5 61 a2 fd db 7f 83 ea e9 0f 28 27 64 1c 5f ad 24 7f d0 ff 76 70 c0 b8 3f ec 96 50 e7 1f b8 74 27 bb 4c fe fc 71 52 af 82 ef b8 40 67 13 f0 d1 6e 03 cb 32 e7 49 17 99 18 fb df ff cd ae 4c 10 7a 23 a8 24 3a fb 4a 3a 19 18 3a 9a 1d a9 16 03 58 f8 47 5c 7e 36 c7 18 62 c2 d0 03 ee e0 6c d7 6f fc ba a6 d4 f2 95 b3 f3 38 ed 99 58 fa 76 6b 21 d3 18 46 f0 54 ad eb 95 b2 e3 29 ca e6 61 f7 65 3e 28			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-09T23:15:48Z / 2025-10-09T17:15:48-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000005df3			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-09T23:15:47Z / 2025-10-09T17:15:47-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	568695			
	Datos estampillados:	95BD12D79D93441D2D5844F03205D657CF3AA9454248483A941CE83AD097C082 1C18CC66494AB083349E8D14F7A8682568E49C33ADF5A34BEFB21C3D5F44DD0F			

95BD12D79D93441D2D5844F03205D657CF3AA9454248483A941CE83AD097C082 1C18CC66494AB083349E8D14F7A8682568E49C33ADF5A34BEFB21C3D5F44DD0F

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF264281.pdf
Secuencia: 8159176

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARIA DEL ROSARIO ELIAS MEJIA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	EIMR760906MDFLJS06			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66330000000000000000000621f	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-20T14:25:52Z / 2025-10-20T08:25:52-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	ad c0 bb 89 45 31 15 7b 60 b7 f4 05 67 1d 8e c7 52 c7 96 bf 8d 2a 04 73 5c d8 6d 43 8c 51 05 13 9a fb e4 f3 05 60 5c 5f 94 c1 77 36 ec 8b 2d c1 32 96 35 fe 21 65 9f 51 9b 60 be b1 00 9c 39 8d 28 94 c0 65 b0 38 ef f8 fc 03 d3 d9 63 ab 51 f4 fd 21 3b cd 21 d1 15 07 9a 75 0c f1 8e 80 e9 ec de 06 a4 c3 37 b2 bb f3 a9 27 2b f0 20 02 63 40 35 2d 9e 5d 1d 25 81 cf e1 8f 34 e5 c3 ec f2 3b 72 16 a6 d7 3b 89 a4 c4 05 5f 52 ad 12 2b 0e f3 c0 46 35 29 b8 a5 b3 85 0d a6 ca d2 47 64 30 ed 3f 40 c0 90 3f ff 0e b4 57 bd cb 8a 5a 2d ed 61 f9 76 41 48 7c 33 55 01 c7 8f 57 4d fc 64 19 ec ec 56 1c be 6e db da 2f fc 71 10 a6 67 34 a0 36 2c 19 2b 86 4a 5d 0b 6a f7 55 d0 8c ac 25 5b 77 7e e5 05 d6 9d ca 78 20 09 d7 14 a9 31 f1 75 d5 2c 54 2c 27 cc 18 77 d2 62 ba b5 da a4 85 d7 70 5e 2c 29 bd 8c 48 0a 36 17 90 ee d0 8c a4 4d 41 46 40 c3 a7 15 39 65 7a 9d cd 0b 7a 63 8e c8 ff 94 c4 c2 71 3d 8a 08 c2 ff f8 81 5e c0 7d be 6f 3e c1 8d f0 a9 24 02 eb 2f 18 0d ed ef 8c b3 29 1c 7a 36 ee a1 7d fb 2d 2a 9c b0 af 46 d2 79 a9 df 2f ec b2 21 b2 05 3b 77 33 7d 9d 8b b2 4c 4a a7 31 0f ab 44 4d c6 25 d5 ab 1d 63 94 c7 de be 84 38 39 b0 81 ea f9 11 85 c3 e7 e1 cb dd e7 50			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-20T14:25:53Z / 2025-10-20T08:25:53-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66330000000000000000000621f			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-20T14:25:52Z / 2025-10-20T08:25:52-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	608726			
	Datos estampillados:	2D5D89B361334357D8E46326DC2B25F8E592A8D1B67A77E4E3CB0982F8139156 33D5FC3E1AD0A5D5EF8D09DA40E6094D50283157780E8D56112706417282516A			

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: VARIOS 1761/2022-VIAJ

Síntesis de la promoción: SOLICITUD DE ACCESO Y NOTIFICACIONES ELECTRONICAS.

Tipo de recepción: CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL	(3) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS
SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	ANEXO 1	(7) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 7 PÁGINAS
SOLICITUD DE HABILITACION DE EXPEDIENTE DIGITAL	ANEXO 2	(27) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 27 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF264291.pdf
Secuencia: 8159177

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ PADILLA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	RAPR870408HDFMDC06			
Firma	Serie del certificado del firmante:	636a6673636a6e00000000000000000000000b0	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-20T14:26:19Z / 2025-10-20T08:26:19-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	4a a7 12 ce 4a b6 0d e3 61 96 c5 55 ae 04 24 c9 60 d1 81 26 79 92 e6 9a 70 8e a6 0e 8e f0 5e 3a 40 3d 70 ab 95 07 b0 c1 2b a9 c1 cb 8f 63 d1 4d ee eb 7c e4 36 09 9e f8 ba bc 00 b4 d0 d0 36 18 47 1a bd c1 84 67 ab cb fd cd f8 61 9d fe d6 9c 33 cf ef f8 4f f5 9a f3 98 61 7d 8c c9 d3 22 9c 13 ed d5 6d 59 b2 0d ec 44 4f 7b 64 13 26 7f 1b 96 68 49 21 31 7a b3 08 f1 f5 66 85 b3 b1 c6 46 61 c5 e1 c7 50 0a b0 c6 b1 2e 60 c7 c7 b6 df b6 9a d2 c3 7b a8 75 ca e1 e7 af 95 98 72 a9 6d b1 df 76 4b 02 de 04 be 18 69 1e ca 13 e5 25 d0 e6 04 c0 25 a8 bc 82 fb fe 7f 60 f1 6c 1e 45 bc 06 dc e0 c8 0b 69 da 1e c4 17 ea 74 38 a6 35 98 2b a8 50 6d 41 ae af 0f 6f fb 79 fe c3 5f 17 33 74 c3 86 89 48 c8 f5 90 f2 70 1f 23 98 63 06 5b 52 0f 76 6d 18 e8 19 01 3b 87 43 3b ca 1c 0b 69 bd			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-20T14:26:19Z / 2025-10-20T08:26:19-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	636a6673636a6e00000000000000000000000b0			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-20T14:26:19Z / 2025-10-20T08:26:19-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	608727			
	Datos estampillados:	D817D37E104F7AA6403B7B9D8E7AB70345250ACBEB6CB7FE426D5993A59078ED 34C2BF6C5C3A8DBF466175EC12F3ED6AD5671E90980B0C375FF61240B9292A0E			

061E453De1 0957a66406 25968a33b 009 4e5260baebdb 6c75459 76d5689 2a89 0782286 4c2b2df63 3c1e0bhb 56667 55a9f 9c66464376 7496988b9 6975586003 60292929

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF264791.pdf
Secuencia: 8173425

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	JOEL IBAÑEZ GONZALEZ	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	IAGJ640115HDFBNL06			
Firma	Serie del certificado del firmante:	636a6673636a6e000000000000000000000000252	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-23T16:54:33Z / 2025-10-23T10:54:33-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	2c 88 50 72 4e 35 29 38 d7 7f 9b 9d a6 b8 23 c2 62 59 c4 5e b0 6f 48 72 10 83 82 32 ba d9 05 ab bc a9 53 6a b2 43 0d ed a9 ca 03 2c 3b 3e 6d 1a cf f8 54 1c b1 4e 78 38 b8 85 16 e0 1a 2c a3 26 83 33 fa e4 5f c5 8a 93 10 81 6d aa fd 16 20 8b 81 f1 ef 63 26 c8 44 6b 0b a3 b6 48 b0 f0 58 fc 7e 1f 7e cf 49 65 ad d6 d7 9e 3f b5 e6 55 d4 96 6d b8 5b 05 ef 58 9f de cf 52 16 be 81 4b 46 9f 20 7b bb f9 fe 64 0d 86 4d 60 9d d8 74 27 8a 3a 63 38 27 6a 11 41 78 bb d7 e5 6f 3f 30 d9 40 b7 98 71 c4 b8 c6 f3 a9 f4 98 bb 60 00 88 b5 39 75 fb b8 44 3a 0f c6 31 00 c0 36 88 e3 6d eb ad c1 f8 2e 30 d3 d1 0e 29 82 aa 41 69 92 2d f0 87 68 2d d0 c4 aa d5 ed bb 51 90 bf 89 74 b8 25 95 7a 4a 3f dd a4 1b 27 1f 55 3d b8 17 04 fb 82 a8 4a 35 4f e1 17 3b a6 4f 33 a9 51 48 dc 94 a0 04 04			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-23T16:54:34Z / 2025-10-23T10:54:34-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	636a6673636a6e000000000000000000000000252			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-23T16:54:33Z / 2025-10-23T10:54:33-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	627756			
	Datos estampillados:	E1F7A282ACFCF00C6444390961C197A954D5B0922EBAE5A34E54B87DF085009F 49E4E68A85F0DA6CA853DCB8FC5D5CF2B40E678D281E6921C89931920EB95B9F			

Folio y fecha de recepción SCJN: **4316-SEPJF** 27/10/2025 8:10:11 a.
Folio electrónico: **4401** m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **LA PROMOCIÓN
REALIZADA SE DIRIGE A
MÁS DE UN EXPEDIENTE.**

Síntesis de la promoción: **AMPARO QUE SOLICITO ANTE LA INMINENTE
SUSPENSION DE LA JUBILACION DE MI DIFUNTO
PADRE UNICO MEDIO DE SUBSISTENCIA CON EL
QUE CUENTO TRAS EL DESPIDO INJUSTIFICADO Y
LA EJECUCIÓN DEL LAUDO SIN PROVEER MI
RESPECTIVA SUBSISTENCIA A CARGO DE LA
AUTORIDAD RESPONSABLE DENOMINADA
SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ
RELACIONADO CON:
TIPO DE JUICIO
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
REMITENTE
MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
FECHA DE ENVÍO
03/10/2025 00:00:25
FOLIO ELECTRÓNICO
3724/ 2025
PROMOVENTE
MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(4) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 4 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN: **4334-SEPJF** 28/10/2025 12:33:01
Folio electrónico: **4419** p. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **LA PROMOCIÓN
REALIZADA SE DIRIGE A
MÁS DE UN EXPEDIENTE.**

Síntesis de la promoción: **HICE TODO CONFORME A DERECHO, NUNCA ROMPI
LA LEY, NO PEDÍA NI SIQUIERA QUE REPARARAN EL
DAÑO PORQUE ERA IMPOSIBLE Y NI ASÍ PUDIERON
HACER JUSTICIA.**

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	FORMULA ALEGATOS	(2) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 2 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN: 4473-SEPJF 05/11/2025 09:23:02
Folio electrónico: 4562 p. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: VARIOS 2222/2025-VRNR-QUEJA

Síntesis de la promoción: [HTTPS://1DRV.MS/W/C/8007A736F8CDA866/ECZOVtN213HJIDZOPWT0FSWB3ONI2IGD8HFMTZW0OVAMMW?E=G04J0S](https://1drv.ms/w/c/8007a736f8cda866/ECZOVtN213HJIDZOPWT0FSWB3ONI2IGD8HFMTZW0OVAMMW?E=G04J0S) ESTE ENLACE TIENE TODAS MIS ACTUACIONES ORIGINALES

Tipo de recepción: CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	(9) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 9 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

ed5e99ba0e9bc4666582f065e0d750c05b70bba222c2522e7606d82e8f8e02764b64333d022b208a0545969064ced5a389T639562505693684986b9

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF266701.pdf
Secuencia: 8213315

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	ERIC DANIEL SANCHEZ DE LA ROSA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	SARE920415HMCNSR02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000005df3	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-06T03:23:17Z / 2025-11-05T21:23:17-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	2d dd 7a 7c 57 1e ba 65 6a 1d 58 40 b1 bc dd 0c 3d c3 19 c0 e0 3d f7 1a 9b 9c 60 99 ca 9f 58 45 37 ff 12 ec 3e ef c1 4b 9f 25 29 98 90 ed 75 98 64 c6 e0 14 1b c9 fe 43 35 0b d2 31 9a c5 d1 8b 61 47 91 77 70 d3 f7 99 95 9b ff 07 52 14 41 26 15 39 f5 d9 4d 26 1e 7a 2d 3c 1f ea 00 c2 c1 4c d2 e9 6b 23 3f 62 b2 15 38 c7 5d 63 80 b1 c1 9a de 49 ad 78 2a 86 f7 26 bf b1 18 2b db 2e 82 6e 14 09 9f 7b 2a c6 6a 57 9d 45 3b 9e e5 8a 61 90 a5 2d b3 3c 8a 29 e0 37 0b 92 7f 3c 5b 69 87 3c f9 c1 be 59 d2 24 b7 56 a8 3e 80 9d 3d f8 0c 07 83 29 7f 56 f8 69 00 8e 78 c6 77 a5 76 5f 23 cd 16 ac 30 0f 7a b7 b5 71 15 0a 38 3f 08 46 a7 42 f1 95 13 c5 5c bc 91 59 79 9b b8 b4 ff d5 84 e4 e7 42 b2 36 d5 91 70 65 fa ee 63 e3 ec b6 39 7c e1 67 c7 43 21 17 9e 24 25 46 bf 71 15 06 64 13 7a 72 2c e8 62 8d 78 ff 5d a7 7b fd 39 16 b7 a9 5a fe 40 cb e9 17 02 cd db 17 75 5d e6 a2 d4 41 44 c4 ad a8 b3 f1 45 a8 6c e9 8a 46 e7 0e 9f f3 7a 8d e2 79 3e a9 5f 6b 19 f0 0c f6 52 c3 2e 97 37 8c 6a fb 99 3a e1 49 01 1d 1b c0 58 c0 e7 d3 02 63 b2 8b 24 86 2a 2a 74 c7 52 47 6c ac e7 7a 3e 7e 98 3a 47 a1 bc 70 98 38 73 9a 93 3e 07 b2 b4 b9 ee 1c 2e 0a 83 3d a5 38 fa 5b ec 4a 98 20			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-06T03:23:20Z / 2025-11-05T21:23:20-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000005df3			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-11-06T03:23:17Z / 2025-11-05T21:23:17-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	683230			
	Datos estampillados:	ED5E999B0E10CE40865810E15ECF1F10CAC15DA227712F24E760602DA74D5EB2 A49D6D4B57ABD02018DD645C6708DCD5ABAB9B3F81630AEB5CB1687C98D028BB			

ed5e999b0e10ce40865810e15ecf1f10cac15da227712f24e760602da74d5eb2a49d6d4b57abd02018dd645c6708dcd5abab9b3f81630aeb5cb1687c98d028bb

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: LA PROMOCIÓN
REALIZADA SE DIRIGE A
MÁS DE UN EXPEDIENTE.

Síntesis de la promoción: NULIDAD DE NOTIFICACIONES

Tipo de recepción: CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	FORMULACIÓN DE AGRAVIOS	(4) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 4 PÁGINAS
ACUSESD DE ENVIO Y RECEPCION	ANEXO 1	(5) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 5 PÁGINAS
ARTICULO 26	ANEXO 2	(34) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 34 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion27913_3.pdf
Secuencia: 8430416

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66330000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-04T05:57:40Z / 2026-02-03T23:57:40-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	47 74 c1 55 ea 7a 68 2f d3 8a cf 6e c4 f9 4c 9b fe ae ec 9e c9 b1 3d 2a 4b 90 f0 16 9f 48 ac 9e c3 f2 12 10 67 45 be c3 04 8a 95 e7 c9 31 19 b5 e7 13 a6 94 30 48 4f fa bd 26 42 18 38 16 63 18 f6 f6 65 bf af 62 1b 75 97 4a 9f fa 0f 4d f4 9c 6a 9a 05 7b 53 52 bd bf 4f a4 d0 c3 0e c6 33 72 7a 3e c5 a5 cb 79 d8 12 c8 4b 4f d9 a9 42 3f 5a 2b 65 11 20 ae 13 3d f6 da a1 34 a3 dc ce 54 d6 ef 81 3c 85 9e 42 2a b2 f0 90 7a 24 77 e3 d0 59 80 9b 67 2c c7 f9 57 08 8a b6 55 60 a9 42 1b 25 41 47 31 5a fd 13 55 c3 bf 77 9e 97 11 13 b6 d7 86 fd 4f da 3e e7 65 20 0d 4b 9c 5e bd 7d c6 48 fa a8 da 46 97 e4 1b 73 69 b8 4d 0e c9 55 15 0d 0e 0b 9b 86 21 95 de 4e 60 6f fb 39 cb b4 c3 ee ac fc 1a b8 f0 38 75 76 c1 8e 29 59 a0 4c 31 13 0a 58 17 fc ba 63 ec 52 17 a1 fb 20 4a 7b 1a 88 75 77 92 32 e2 d5 10 02 92 eb 6e 94 bd b2 34 80 a2 3b a0 61 84 e8 6c 31 3f ee 20 94 c4 7f 78 51 14 7a b1 a5 3e 7a 03 d0 6b a7 57 4d e3 d4 a8 e4 18 cb 58 33 a0 2c 12 4d eb ad be 85 22 b3 01 e3 5d b5 57 d9 d4 f8 f1 13 bb 08 48 9b c2 aa 0c 53 ac 73 2e 82 11 98 88 3b 55 55 93 23 25 88 6b 76 1e 4a 78 88 59 dc b0 f7 9b 32 c4 1a 1c 37 39 02 f2 4b a6 14 b9 a7 02 ca 94 19 ca ab c2 41 07 75			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-04T05:57:40Z / 2026-02-03T23:57:40-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66330000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-02-04T05:57:40Z / 2026-02-03T23:57:40-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1007261			
	Datos estampillados:	067EF5BE1895C1B661642506A3D750C95B700BAA5D2C75459781CD82C887C227 6CCB8D1346100B1B8CA75F19F9C64EF4370E743807A39F92E58C0036444986C9			

067ef5be1895c1b661642506a3d750c95b700baa5d2c75459781cd82c887c2276ccb8d1346100b1b8ca75f19f9c64ef4370e743807a39f92e58c0036444986c9